

OLHOS QUE AVISTAM A CIDADE: A POÉTICA DAS JANELAS NA ARQUITETURA DE ARNALDO GLADOSCH

ANNA PAULA CANEZ

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em Arquitetura (UFRGS)
Doutoranda em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)
Professora, FAU-UniRitter.

“Foi no entardecer de um dia qualquer em Porto Alegre. Andava no ar uma calma adormentadora. O outono andava a dar novas tintas à cidade. A paisagem como que ia adquirindo aos poucos uma certa maturidade, e as criaturas humanas pareciam em paz com o céu e a terra. Havia entre elas e a natureza um acordo espontâneo, uma repousada harmonia, uma aceitação mútua e sem reservas. Mas, antes que o sol desaparecesse, quando os passantes esqueciam seus cuidados e propósitos e compreendiam que naquele instante eram apenas elementos dum quadro, algo de inesperado aconteceu”¹.

Figuras **01**, **02** e **03** – Edifícios Nunes Dias e Sulacap. Fonte: VÍDEO: **5xÉrico**. Direção geral de Gilberto Perin. Manaus: Videolar, 2005. 1DVD (104 min.), widescreen, son, color. Curta-metragem: **O resto é silêncio**. Direção: Márcio Schoenardie. Produção: Casa de Cinema de Porto Alegre. Realização: RBS TV de Porto Alegre (26 min.).

Um homem fuma tomando café e ao fundo vê-se a galeria que protege os passantes; outro, junto à janela no alto do edifício em frente ao Sulacap, busca um determinado livro na prateleira e o lê. Dois outros, sentados no banco do canteiro da avenida, conversam. Na avenida Borges de Medeiros, o menino pobre anda até a estátua viva, colocando-se como que fascinado, junto ao grupo de pessoas que também a observa. O menino entrega uma moeda para a estátua que, em movimentos lentos, agradece. Uma mulher coloca um vaso de flores em cima do peitoril da sacada do cinzento edifício Nunes Dias. Um rosto bonito de jovem mulher destaca-se, ao fundo, em uma das inúmeras janelas da fachada do edifício Sulacap. Ela chega até o peitoril da janela tipo guilhotina entreaberta, emoldurada pelo arenito alaranjado em esmerado detalhamento, no exato momento em que um dos homens que conversavam sentados no banco em frente ao

¹ VÍDEO: **5xÉrico**. Direção geral de Gilberto Perin. Manaus: Videolar, 2005. 1DVD (104 min.), widescreen, son, color. Curta-metragem: **O resto é silêncio**. Direção: Márcio Schoenardie. Produção: Casa de Cinema de Porto Alegre. Realização: RBS TV de Porto Alegre (26 min.). Texto transcrito conforme se apresenta no vídeo. No livro, o texto se encontra na íntegra e sem os recortes realizados para atender os propósitos do vídeo.

edifício, distraidamente olha para cima. O leitor, na janela, exatamente em frente, observa a moça colocar as pernas para fora, por sobre o peitoril que funciona como um banco, uma perna depois a outra, lentamente. Os observadores da cena ficam atentos. O sapato da moça cai fazendo barulho quando se choca com a placa de sinalização metálica, levando outras pessoas que passam a olhar para o alto. A moça se ajeita, as mãos se desvinculam do parapeito da janela e pousam calmamente por sobre as pernas, a cabeça pende propositalmente para frente, o corpo dá uma viravolta e quase instantaneamente escuta-se o som da queda do corpo na Borges. Todos correm na direção da triste cena. O horror incrédulo toma o rosto das pessoas.

“A cena durou apenas um rápido minuto. A noite em breve cobriu com uma larga pincelada azul as últimas cores de sol que havia no céu e na cidade. As fachadas iluminaram-se e a vida continuou como se nada houvesse acontecido”².

Figura 04 – Joana Karewska na Janela do edifício Sulacap. Fonte: VÍDEO: **5xÉrico**. Direção geral de Gilberto Perin. Manaus: Videolar, 2005. 1DVD (104 min.), widescreen, son, color. Curta-metragem: **O resto é silêncio**. Direção: Márcio Schoenardie. Produção: Casa de Cinema de Porto Alegre. Realização: RBS TV de Porto Alegre (26 min.).

Na recente produção para vídeo: “O resto é silêncio” sob a direção de Márcio Schoenardie, livremente baseado na obra de Érico Veríssimo³, de mesmo título, o edifício Sulacap serviu de cenário para a principal personagem, a jovem Joana Karewska. O autor, no romance, em verdade, abrigava a sua perturbada personagem no edifício fictício chamado por ele de Império, que poderia, quem sabe, até ser o Imperial, localizado em frente à Praça da Alfândega. Entretanto, os autores do curta-metragem, que retomaram para o cinema os escritos de Érico, escolheram o

² VÍDEO: **5xÉrico**. Direção geral de Gilberto Perin. Manaus: Videolar, 2005. 1DVD (104 min.), widescreen, son, color. Curta-metragem: **O resto é silêncio**. Direção: Márcio Schoenardie. Produção: Casa de Cinema de Porto Alegre. Realização: RBS TV de Porto Alegre (26 min.). Texto transcrito conforme se apresenta no vídeo. No livro, o texto se encontra na íntegra e sem os recortes realizados para atender os propósitos do vídeo.

³ VERÍSSIMO, Érico. **O resto é silêncio**. Porto Alegre: Globo, 1987.

Sulacap, projetado em 1938 pelo arquiteto Arnaldo Gladosch, para filmar a tragédia da triste personagem que se defenestra, justo da fachada voltada para a avenida Borges de Medeiros.

Apropriadamente, os realizadores do curta colorem a triste cena, tomando uma vista que preenche totalmente a tela pelas inúmeras, ritmadas e repetidamente iguais e frias janelas emolduradas pelo colorido pétreo de cor alaranjada que dá vida à cena da morte. O centro urbano, transfigurado pelos arranha-céus da modernidade, realizados principalmente nos anos 30 e 40, predominantemente cinza da mica ou cimento penteado, felizmente ganhou cor nas inúmeras janelas do edifício Sulacap, um de seus maiores símbolos.

Érico Veríssimo, ao escrever, em 1942, o livro “O resto é silêncio”, havia imaginado como cenário a efervescente Praça da Alfândega, que margeia a Rua da Praia, naqueles tempos ainda com calçada e rua; hoje, com o calçadão que eliminou a diferença de níveis. À época os automóveis estacionavam em frente ao cinema, no trecho conhecido também pela concentração dos jornaleiros e onde se localiza, até hoje, o edifício Imperial, projetado em 1929 por Egon Weindorfer, Agnelo de Lucca e Fernando Corona. A possibilidade de que o escritor tenha imaginado o edifício Imperial para compor a principal passagem do livro, está ancorada em alguns de seus trechos, como aquele em que o menino, conhecido por “Sete”, vendedor de jornais “com olhos sem infância”, como o descreve o autor, assistiu ao suicídio de Joana Karewska,

Naquele anoitecer, o Sete atravessava a rua, na direção da calçada da praça. Levava debaixo do braço o último exemplar da ‘Folha da Tarde’. [...] Tinha Sete a mania de andar sempre procurando aviões no céu. Gostava de vê-los principalmente à noite: duas luzes, uma vermelha e outra verde cruzando o ar. Ergueu a cabeça, mas o que viu foi um ‘tróço’ caindo dos altos do edifício Império⁴.

O aparente estranhamento pelo colorido singular pode ser explicado pelas origens e formação de Arnaldo Gladosch, acostumado que foi pelo alaranjado dos tijolos da cidade de Hamburgo, de onde provém sua família, ou mesmo das inúmeras construções alemãs realizadas com este material, antes, durante e depois de sua estada em Dresden, quando de sua formação na Technische Hochschule (1921-1926), como aquelas projetadas por Peter Behrens e amplamente divulgadas pela historiografia da arquitetura. Os tijolos vão ser utilizados em profusão nos diversos edifícios que servirão para sediar o magazine Mesbla, para qual Gladosch vai se encarregar de projetar nos anos 40, em datas posteriores ao projeto do Sulacap.

O pequeno grande livro de Luís Antônio Jorge, intitulado “O Desenho da Janela”⁵, mostra-nos os inúmeros significados que as janelas possuem e quanto sofreram alterações ao longo da história da arquitetura moderna. Algumas das reflexões desenvolvidas pelo autor a respeito das janelas, passam-nos no dia-a-dia despercebidas, mesmo que estejamos permeáveis e atentos ao universo

⁴ VERÍSSIMO, Érico. **O resto é silêncio**. Porto Alegre: Globo, 1987. 19ª ed. p. 23.

⁵ JORGE, Luís Antônio. **O desenho da janela**. São Paulo: ANNABLUME, 1995. (Selo Universidade; 37)

arquitetônico para os chamados ‘olhos da arquitetura’ que vêem a cidade e são vistos por ela, e que, ao longo do desenvolvimento da arquitetura moderna se transformaram radicalmente, conforme afirma o autor. Para exemplificar suas investigações teóricas, Jorge, ao final da publicação, realiza, agora concretamente, uma análise atenta do modo de fazer janelas em Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Alvar Aalto e Eric Mendelsohn. Em Corbusier, os croquis dos ambientes internos convidam para apreciar a paisagem da cidade moderna, daquela que evidentemente é adequada às suas reflexões e ao seu fazer, tudo visto de forma alargada, perpassando a leve *fénêtre en longer* que permite plenamente a entrada da luz. Mies, autor do primeiro palácio de cristal vertical, transforma a prosaica janela em *pele de vidro*, expressão que segundo o autor de “O desenho da janela”, é

[...] de um desses momentos de rara felicidade para a linguagem arquitetônica. A janela de Mies [...] é uma espécie de grau zero para a linguagem arquitetônica moderna. [...] Aalto não desenha olhares que vazam pelas janelas, mas implantações, massas vistas em planta, onde a janela já está presente. [...] Na Torre de Einstein, de Mendelsohn, as janelas foram como que escavadas na massa compacta do edifício e [...] Ela, a arquitetura de Mendelsohn, é uma dádiva ao olho sensualista que desliza e se encanta com a sua dança, numa sinfonia visual⁶.

Utilizo-me da bibliografia citada, do tema das janelas, como uma alavanca, uma provocação, que me foi oferecida pela poética da narrativa, com o intento de compreender o significado das janelas em duas das obras do arquiteto Arnaldo Gladosch, cuja formação se deu em grande parte na Europa, a partir dos 11 anos de idade, de 1914 a 1926⁷, se considerarmos sua passagem, primeiramente pelo Lar Educacional Kefikon, seguida pela Escola do Cantão de Thurgau na Suíça, enquanto estudante do Nível Médio, com formação universitária na Technische Hochschule em Dresden⁸. Nascido em São Paulo, em 04 de abril de 1903, Arnaldo Gladosch voltou para o Brasil depois de formado arquiteto e realizou obras no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Faleceu em 03 de agosto de 1954, no Rio de Janeiro.

Destaco, para análise, as janelas do Sulacap (1938-1949), edifício localizado na Av. Borges de Medeiros em Porto Alegre e as janelas da loja Mesbla do Rio de Janeiro (1948-1951 data provável), localizada na Rua do Passeio. O primeiro, comercial e residencial, serviu de modelo para uma experiência de desenho urbano que Gladosch colocou em prática, considerando que estava sob sua responsabilidade a elaboração de plano urbanístico para a cidade; o segundo edifício, primeiramente comercial e residencial, foi projetado pelo arquiteto francês Henri Sajous em 1934 e, anos depois, passou a abrigar apenas a loja Mesbla, com a reformulação realizada por Arnaldo Gladosch que ampliou o edifício existente. As janelas, protagonistas na composição da arquitetura de Gladosch, são como os olhos que avistam a cidade e são vistos por ela.

⁶ Ibidem. p.

⁷ Arnaldo Gladosch obteve o diploma em 23/02/1926.

⁸ A Universidade Técnica de Dresden (Technische Universität Dresden, TUD) encontra-se entre as mais antigas instituições desse tipo na Alemanha. Situada na borda do centro da cidade, sobre uma superfície de 275 hectares, é

A maioria acredita, sem muita reflexão, que as análises e o trabalho do intelecto, os esforços de vontade e de exatidão em que o espírito participa não concordam com essa simplicidade de origem, essa superabundância de expressões, essa graça e essa fantasia que distinguem a poesia, fazendo com que seja reconhecida desde as primeiras palavras⁹.

Pois é também em Paul Valéry que encontramos subversões em relação ao sentido de “poética”, que nos parecem também perfeitamente cabíveis para o como pretendemos investigar neste trabalho as duas das obras de Arnaldo Gladosch. Valéry, a propósito do desenvolvimento de um curso tratando do tema, diz:

Meu primeiro cuidado deve ser o de explicar o nome “Poética”, restabelecido por mim em um sentido totalmente primitivo, que não é o de seu uso. [...] Acreditei então poder resgatá-la em um sentido que leve em conta a etimologia, sem ousar, contudo, relacioná-la ao radical grego – poético -, do qual a fisiologia se serve quando fala de funções hematopoéticas ou galactopoéticas. Mas é, finalmente, a noção bem simples de fazer que eu queria exprimir. O fazer, o poëin, do qual desejo me ocupar, é aquele que termina em alguma obra e que eu acabarei restringindo, em breve, a esse gênero de obras que se convencionou chamar de obras do espírito. São aquelas que o espírito quer fazer para o seu próprio uso, empregando para esse fim todos os meios físicos que possam lhe servir¹⁰.

O cineasta parece ter considerado especialmente o Sulacap na realização do vídeo, como uma “obra do espírito”, aproveitando o termo utilizado por Paul Valéry, em particular uma das janelas da fachada voltada para a avenida Borges de Medeiros, localizada na parte comercial do edifício. Observando atentamente o desenrolar da ação, vê-se que a câmera logo no início do filme percorre lentamente as fachadas dos edifícios que compõem aquele trecho de avenida e, neste ritmo, pode-se identificá-los por suas características: o Nunes Dias, espremido em uma sobra de terreno originada da abertura da Borges é mostrado primeiramente em vista aérea, por ser muito mais baixo que seus vizinhos arranha-céus; o Missões, de uma modernidade corbuseriana, adotou uma solução de *brises*, tal qual o Ministério da Educação e Saúde, porém *ad infinitum*, voltados apropriadamente, para a orientação oeste. O escurecimento dos edifícios acentuado pela poluição do passar do tempo é o que até este momento se sobressai na tela. Aos poucos a câmera vai mostrando os créditos do filme e perpassando a longa fachada do Sulacap quando, ao conseguir preencher totalmente a tela, estaciona, criando um fundo para o letreiro principal: “O resto é silêncio”. Foi uma escolha, não há mais dúvidas.

parte integrante da mesma. Fundada em 1828, toma o nome de Real Escola Politécnica da Saxônia, e converte-se em 1890 em Escola Técnica antes de obter o estatuto de Universidade Técnica, em 1961.

⁹ VALÉRY, Paul. Poesia e pensamento abstrato. In: **Variedades**. São Paulo: Iluminuras, 1999. p. 193. Conferência na Oxford University, publicada com esta menção: The Zabaroff Lecture for 1939, at the Clarence Press, Oxford, 1939.

¹⁰ VALÉRY, Paul. Primeira aula do curso de poética. In: **Variedades**. São Paulo: Iluminuras, 1999. p. 180-181. Aula inaugural do curso de poética no Collège de France em 10 de dezembro de 1937, publicado como folheto pelo autor e professores do Collège de France, 1938, e na *Introduction a la Poétique*, Paris, Gallimard, 1938.

Figura 05 – Fachada do edifício Sulacap. Fonte: VÍDEO: **5xÉrico**. Direção geral de Gilberto Perin. Manaus: Videolar, 2005. 1DVD (104 min.), widescreen, son, color. Curta-metragem: **O resto é silêncio**. Direção: Márcio Schoenardie. Produção: Casa de Cinema de Porto Alegre. Realização: RBS TV de Porto Alegre (26 min.).

As cenas se desenrolam até que uma das janelas entra em destaque e a moça aparece enquadrada por aquela do tipo guilhotina com moldura saliente, feita para durar, em pedra de tom alaranjado sobre fundo esmaecido, de cor também matizada, um bege claro. O salpicar de olhos em toda a extensão da fachada serviu para atizar, segundos antes, a nossa curiosidade.

A janela não é mais só buraco na parede, como nos recorda Luís Antônio Jorge. No desenrolar de sua evolução, buscou um funcionamento como o do olho humano, “um instrumento da visão que se interrompe ou diminui de intensidade convenientemente”¹¹; a arquitetura imita a anatomia, quer a proteção do sol de dia e das luzes da cidade à noite; através da inclusão da veneziana, quer “espelhar, tal como a superfície do olho”¹²; com o uso do vidro, quer a proteção de molduras ou outras, para que a construção resista ao tempo, às intempéries, e proteja a fragilidade da abertura na sólida parede. “A imagem é a propriedade oculta e comum que une olho, janela e espelho”¹³, assim pode-se supor, pensou o realizador da livremente baseada produção para vídeo da obra de Érico Veríssimo.

¹¹ JORGE, Luís Antônio. **O desenho da janela**. São Paulo: ANNABLUME, 1995. p. 45.

¹² *Ibid.* p. 45.

¹³ *Ibid.* p. 46.

Figuras **06 e 07** – Edifícios Missões e Sulcap. Fonte: VÍDEO: **5xÉrico**. Direção geral de Gilberto Perin. Manaus: Videolar, 2005. 1DVD (104 min.), widescreen, son, color. Curta-metragem: **O resto é silêncio**. Direção: Márcio Schoenardie. Produção: Casa de Cinema de Porto Alegre. Realização: RBS TV de Porto Alegre (26 min.).

Não foram apenas os cineastas que vislumbraram o Sulacap com olhos mais sensíveis; os arquitetos escritores também o fizeram. Destaco, aqui, o livro acompanhado de CD intitulado “Canyons” de Fernando Fuão, com fotos de Eduardo Aigner.

‘Canyons’, é uma comparação poética entre o Canyon do Itaimbezinho e a Avenida Borges de Medeiros em Porto Alegre. Este trabalho quer transfigurar nossos olhares, sobre a Avenida Borges de Medeiros, deixando de percebê-la como uma rua-corredor e revelando que ela possui a mesma ambientação do Itaimbezinho com suas escarpadas paredes. Explorando o imaginário estas imagens buscam traduzir o fascínio que estes desfiladeiros naturais ou artificiais – exercem sobre nós¹⁴.

Figura **08** – *Photocollage* de Fernando Freitas Fuão, 1994. Fonte: **Canyons**: Avenida Borges de Medeiros e o Itaimbezinho. Fuão, Fernando Freitas. Porto Alegre: edição do autor, 2001.

Figura **09** – Av. Borges de Medeiros e Sulacap, Porto Alegre, Arnaldo Gladosch, 1938. Fonte: Eduardo Aigner.

Do Sulacap, encontramos em “Canyons” belas fotografias de Eduardo Aigner e expressivas colagens de Fernando Fuão, em que o edifício aparece invariavelmente centralizado, senhor da

composição para quem o vê, ancorado no viaduto e protegido por seu para-peito, na dualidade do fascínio e medo causado pelo precipício, ou mesmo o ser liberto das colagens de Fuão, capaz de sobrevoar o canyon e apreciar o todo fantástico em vista aérea. Diferentes pontos de vista que, em comum, ressaltam o seu escalonamento progressivo e, fundamentalmente, a sua cobertura piramidal, tão característica.

Ao percorrer o espaço do entorno imediato ao edifício, o nosso olhar obrigatoriamente se dirige para ele, o edifício Sulacap. Pensamos estar à espreita, como que fascinados pelo seu gigantismo - e não me refiro a um gigantismo de tamanho, mas de presença. Em realidade, porém, é ele que nos espreita, com seus olhos quadrangulares, suas janelas que nos observam de todos os ângulos. É impossível se esconder de tamanha massa edificada que nos domina, tal qual percebeu o cineasta e tantos mais, provavelmente também os anônimos localizados nos edifícios próximos e mais à distância, pessoas aparentemente comuns que podem ter suas encobertas vidas reveladas pelo olhar decisivo das janelas-buraco, muitos furos na parede, mesmo com a predominância dos cheios sobre os vazios, ou dos opacos sobre os transparentes. Invariavelmente, esse olhar nos avista e avista o coração da cidade em seu ritmo frenético de movimento constante e mutável, que depende dos afazeres das pessoas, do biorritmo noite e dia, da apropriação dia comum e fim de semana, de dias especiais com eventos especiais e de dias comuns com situações corriqueiras, do horário comercial e do fim do expediente, do grande intervalo até o anoitecer nos dias de verão a da quase ausência do mesmo intervalo nos dias de inverno, do silêncio e dos ruídos da noite. A todos os ritmos serve a arquitetura do Sulacap, amenizando nosso desconforto de forma e função.

¹⁴ FUÃO, Fernando Freitas. **Canyons**: Av. Borges de Medeiros e o Itaimbezinho. Porto Alegre: edição do autor, 2001. Abertura do CD-ROM.

Figura 10 – Sulacap, Porto Alegre, Arnaldo Gladosch, 1938. Fonte: Acervo Azevedo Moura & Gertum – LHTA/UniRitter.
Figura 11 – Av. Borges de Medeiros e Sulacap, Porto Alegre, anos 50. Fonte: Acervo Azevedo Moura & Gertum – LHTA/UniRitter.

Localizada na esquina da Av. Salgado Filho, com a Av. Borges de Medeiros, a parte residencial pode ser reconhecida pelo tratamento diferenciado que recebeu com a adição de grelhas, que abrigam sacadas, as quais servem aos dormitórios e salas de estar, protegendo as janelas, resguardando a intimidade, filtrando a agressividade dos ruídos das avenidas da metrópole e realizando uma transição coberta entre o espaço fechado e o espaço aberto. A grelha é interrompida, liberando a aresta da esquina. As janelas apropriadamente protegidas desta forma, não são plenamente vistas como todas as outras que compõe a parte comercial do restante do edifício. Em realidade, são duas grelhas de tramos iguais por sobre a esquina de ângulo não exatamente reto. Bruno Zevi, a respeito de estratégias projetuais utilizadas nas esquinas, tem uma explicação convincente:

No campo das realizações o setênio é marcado pela poética do ângulo. Apoderar-se do ângulo significa garantir a condição dinâmica do volume, derrotando qualquer inércia clássica [...]»¹⁵.

Figura 12 – Fachada do Sulacap, Porto Alegre, Arnaldo Gladosch, 1938. Fonte: Anna Paula Canez.

Também diferenciada é a solução dada às janelas da torre de cobertura piramidal em cobre, tão característica do edifício. Lá elas assumem, através do recurso da moldura escavada, uma outra proporção, mais alongada e esbelta, tornando a torre mais verticalizada. A torre é finalizada em dois estágios de planta quadrada que servem às salas dos escritórios especiais, de maior área e localização privilegiada. O segundo estágio é menor. Nos dois trechos, está presente a variação da moldura, se comparada à moldura quadrada das demais janelas da parte comercial do edifício.

¹⁵ ZEVI, Bruno. **Arquitetura e Judaísmo**: Mendelsohn. São Paulo: Perspectiva, 2002. p. 171.

Era natural que a torre, por si só, especial no todo do edifício, recebesse janelas especiais. No romance, “O resto é silêncio”, Érico Veríssimo intitulou um dos capítulos de “a torre e o sonho”. Neste capítulo se sobressai o personagem Tônio, cujo avô “um homem de fantasia excitada e gestos quixotescos”¹⁶ havia mandado construir uma casa para a família com uma torre da altura do campanário da igreja local.

Corria também de boca em boca a história de um tio-avô solitário e esquisitão, que costumava ir encerrar-se no quarto da torre, ficando lá dentro horas e horas, num absoluto silêncio. Quando tornava a descer vinha assobiando baixinho de olho alegre. O que ele fazia assim escondido, ninguém sabia com certeza. [...] Um dia acharam-no morto, caído de borco sobre a mesa, por cima dum papel escrito. Julgaram que fosse um testamento. Era apenas um soneto. Encontraram ao pé do defunto, num baú de lata, maços e maços de papéis com versos. O homem se fechava para fazer “aquilo”, e não dizia a ninguém”¹⁷!

A torre é por vezes inspiradora, misteriosa, às vezes soturna e mexe com a imaginação das pessoas. Conta-se à boca pequena, entre alguns poucos arquitetos de Porto Alegre, que Gladosch morreu quando caiu no poço do elevador que levava à torre do Sulacap. A informação não procede, posto que o arquiteto do Sulacap morreu no Rio de Janeiro, onde residia, cinco anos depois de concluído o edifício. Evocações que se podem creditar, aos sonhos que despertam, ainda hoje, nos porto-alegrenses, o edifício e a torre.

O Sulacap, dentre todas as obras realizadas por Arnaldo Gladosch, parece ter uma significação especial, se levarmos em consideração que foi justo nela que o autor teve total liberdade para explorar a relação entre a arquitetura e a cidade. Considere-se, para tanto, que, na mesma época de sua realização, final dos anos trinta, Gladosch desenvolvia Plano Urbanístico para a cidade e havia proposto o reloteamento do quarteirão, onde pretendia inserir o edifício de uso comercial e residencial de propriedade de importante seguradora com sede no Rio de Janeiro. O chamado “Quarteirão Masson”¹⁸ era entendido, segundo colocações do arquiteto, como modelo das transformações urbanísticas e arquitetônicas pretendidas para o centro da cidade.

O reloteamento do ‘Quarteirão Masson’ é uma das obras mais importantes do Plano Diretor, não só pelo seu alcance econômico e social como, principalmente, porque servirá de paradigma e propaganda para a reforma do centro urbano de Porto Alegre. O quarteirão escolhido é sobre de um todo maior que foi dividido com a abertura da avenida Borges de Medeiros. É uma das unidades típicas da época colonial com lotes com frentes estreitíssimas e fundos enormes [...]. Aproveitando a construção do novo edifício Sulacap (grande massa com 85 metros de fachada) [...], resolvemos projetar a reforma total do quarteirão, estabelecendo percentagens mais racionais para a área construída, espaços livres internos e espaços necessários para o prolongamento lógico da rua Gal. Vitorino e galerias de acesso para pedestres. O projeto estabelece a

¹⁶ VERÍSSIMO, Érico. **O resto é silêncio**. Porto Alegre: Globo, 1987. 19ª ed. p. 160.

¹⁷ VERÍSSIMO, Érico. **O resto é silêncio**. Porto Alegre: Globo, 1987. 19ª ed. p. 160-161.

¹⁸ Provavelmente a identificação de ‘Quarteirão Masson’, tal qual a denominação que consta em Um Plano de Urbanização, venha da família de comerciantes, proprietários de imóveis (terrenos e edificações) no local. SILVA, José Loureiro da. **Um plano de urbanização**. Porto Alegre: Editora do Globo, 1943. p. 66.

*criação de um novo tipo de quarteirão, com duplicidade de fachadas para as construções (uma para as ruas atuais e outra para os espaços livres interiores), e uma relação definida entre a massa construída e os espaços livres circundantes (altura dos prédios em função da largura das ruas)*¹⁹.

Trata-se de uma experimentação de desenho urbano, idealizada por Gladosch e executada pela construtora Azevedo Moura & Gertum que seria sedimentada no plano urbanístico proposto em consecutivos estudos publicados por Loureiro da Silva em “Um Plano de Urbanização”, de 1943, exemplificada através das galerias que protegiam o pedestre, das relações de proporção e altura condizendo, ora com as avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho, ora com a Rua da Praia; da sofisticada composição simétrica das partes e assimétrica do conjunto e da decomposição dos volumes em volumes e dos volumes em planos.

As primeiras experiências de verticalização no centro de Porto Alegre, que se dão a partir do final da década de 20 do século passado, foram concebidas segundo uma ordem que procurava substituir o casario predominantemente horizontal por um grande edifício que incorporava vários lotes das construções demolidas, ou mesmo por grandes edifícios que se acomodavam nos resquícios da abertura das avenidas, como foi o caso do edifício Nunes Dias, implantado em lote de proporções estranhíssimas, localizado na avenida Borges de Medeiros esquina com a Rua da Praia. Tais experiências pioneiras foram concebidas focadas nelas mesmas, de modo que não havia qualquer preocupação com o resultado dessa substituição horizontal/vertical tão abrupta e menos ainda com uma solução urbanística que preconizasse uma reestruturação mais abrangente do tecido tradicional, com o propósito de receber os arranha-céus da almejada metrópole moderna. A experiência urbana proposta e realizada por Arnaldo Gladosch no Sulacap difere completamente do exposto acima. Pioneira no desenho urbano da verticalização no centro de Porto Alegre, tinha como objetivo principal indicar um caminho para outras transformações que, conforme se acreditava, certamente a seguiriam, solidificando para a nova cidade soluções que rapidamente afloravam, insufladas por mudanças radicais, que procuravam acompanhar a frenética modernidade.

¹⁹ SILVA, José Loureiro da. **Um plano de urbanização**. Porto Alegre: Editora do Globo, 1943. p. 66.

Figura 13 – Avenida. Borges de Medeiros e Sulacap, Porto Alegre, Arnaldo Gladosch, 1938.

Fonte: Acervo João Alberto Fonseca da Silva. LHTA/UniRitter

Figura 14 – Avenida Salgado Filho e Sulacap – Verão, 1999, Porto Alegre, Arnaldo Gladosch, 1938.

Fonte: Guilherme Lund, Postal, Coleção Porto Alegre 4 estações, PMPA.

O centro de Porto Alegre, escreveu Fernando Fuão, é transbordante de potencialidades fisionômicas, isto é, possui lugares, ruas, espaços urbanos que são o símbolo e a própria cara da cidade²⁰. Hoje é possível afirmar que o conjunto edificado do SULACAP marca presença emblemática no centro de Porto Alegre. Constantemente lembrado, seja por nossos melhores fotógrafos, ou mesmo na abertura de jornal televisivo local, que escolheu a imagem do edifício para ser utilizada como pano de fundo para os seus apresentadores principais. Se nos ativermos, daqui para frente, ao seu poder de insuflar uma análise mais poetizada, veremos que também nesta seara ele não foi esquecido.

²⁰ FUÃO, Fernando Freitas. **Canyons**: Av. Borges de Medeiros e o Itaimbezinho. Porto Alegre: ed. do autor, 2001. p. 8.

Figura 15 – Torre da Mesbla do Passeio, Rio de Janeiro, Rua do Passeio, Henri Sajous 1934. Fonte: MÁXIMO, João. Ensaio fotográfico: Carlos Secchin. *Cinelândia: breve história de um sonho*. Rio de Janeiro: Salamandra, 1997.

Figura 16 – Mesbla do Passeio e Bairro Serrador, Rio de Janeiro, Henri Sajous 1934. Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional.

Situado fronteiro ao Passeio Público no Rio de Janeiro e ocupando todos os limites do lote, o edifício da Mesbla desfruta de grande destaque em relação ao entorno arquitetural, pela massa edificada, mas, principalmente, pela torre do relógio, tão característica que se tornaria, depois do edifício realizado, marca registrada da crescente corporação comercial que atua como um potente marco visual urbano, de grande efeito, em que pese estar parcialmente encoberto quando visto do Aterro, pelas árvores dos parques públicos. Casamento perfeito, como costume dizer, para explicar, o conjunto edificado indissociável formado pelo somatório do realizado entre 1934 e 1936 por Henri Sajous²¹ e o realizado por Arnaldo Gladosch, com data provável de construção entre 1948 e 1951. Trata-se de uma mostra convincente do que se pode chamar de ‘circulação de idéias’, algo como uma via de muitas mãos que tomou conta da arquitetura moderna de um período alargado de produção, desde a primeira década do século XX, em grande parte reforçada, neste caso, pelas diferentes formações - francesa e alemã - dos dois arquitetos.

As origens das Lojas Mesbla remontam a um passado francês. De fato, foi apenas em 1939 que *Établissement Mestre & Blatgé* passou a chamar-se Mesbla S/A, ou Lojas Mesbla, como foi conhecida por diversas gerações que lá adquiriram da “agulha ao avião”, o que validava o refrão publicitário “Mesbla tem”, o qual possivelmente ainda faça parte de nossas recordações. Seu administrador - Luis La Saigne, principal personagem da empresa que se tornaria uma gigante do ramo comercial, foi um cliente especial, incentivador do esmero arquitetônico encontrado no edifício residencial e loja da empresa projetada por Sajous e nas cinco lojas projetadas por Arnaldo Gladosch, uma em São Paulo, duas no Rio de Janeiro, incluindo a do Passeio e duas em Porto Alegre, que faziam parte de um conjunto maior, formado por inúmeras outras, realizadas por outros profissionais e espalhadas por todo o Brasil.

Do conjunto indissociável da Mesbla do Passeio, o primeiro edifício a ser construído foi aquele projetado pelo arquiteto de formação francesa, Henri Sajous. A parte residencial abrigava cinco apartamentos por andar, com quarto, sala, cozinha e varanda localizados do 3º ao 12º pavimento (tipos); 13º pavimento com apartamentos semelhantes aos dos andares inferiores; 14º e 15º pavimentos com dois apartamentos duplex contendo quarto, sala, cozinha, varanda e dois ateliês, além de um pequeno apartamento (suíte) no 14º pavimento, com quarto, banheiro e varanda e a torre do relógio que demarca o acesso principal da parte residencial de 100 m de altura, balizada

²¹ Henri Sajous nasceu em 1897, na França, em Bordeaux e diplomou-se em 1930, pela Escola Nacional de Belas Artes de Paris.

e salientada pelas sacadas da unidade residencial de menor área. A Loja Mesbla tinha loja de autos e salão de exposições e vazios para o térreo e as galerias.

Uma composição típica de um grande número de edifícios Art Déco: corpo baixo, marcado por dominantes horizontais (no caso varandas semi-embutidas), violentamente contrastado com elemento vertical que assinala o acesso principal. A torre do relógio tinha, aproximadamente, o dobro da altura do prédio e é o elemento mais destacado da composição dominando ainda hoje a paisagem ao redor. Em reforma posterior, o edifício recebeu o acréscimo de dois pavimentos sobre o bloco original e foi ampliado lateralmente. A mudança também alterou o seu uso, que de misto (residencial e comercial), passou exclusivamente a comercial. O conjunto arquitetônico manteve, contudo, a harmonia das proporções²².

A proposta de Gladosch, composta por dezessete pavimentos, distribuídos por três pavimentos de embasamento, doze pavimentos de corpo e dois pavimentos de coroamento, embora possuidora de uma unidade compositiva própria, pretendeu englobar aquela de Sajous, reforçando a percepção do conjunto.

Figura 17 – Mesbla do Passeio, Rio de Janeiro, Rua do Passeio, Henri Sajous 1934, Arnaldo Gladosch 1948 (data provável). Fonte: COHEN, Alberto; Friedman, Sérgio; fotografias: Ricardo Siqueira. Rio de Janeiro: ontem e hoje. Rio de Janeiro: Amazon, 1998.

Figura 18 - Mesbla do Passeio, Rio de Janeiro, Rua do Passeio, Henri Sajous 1934, Arnaldo Gladosch 1948 (data provável). Fonte: Sergio Marques.

O embasamento proposto repete a solução do prédio de Sajous, formado por panos modulados por pilares, com os do centro mais encorpados, e vedação por vitrines antecidas por gradil em ferro que estiliza trançado em cordas. Finaliza o embasamento a marquise em concreto revestida por pastilhas cerâmicas. É necessário salientar que o edifício, antes de uso residencial e

²² CZAJKOWSKI, Jorge (Org.). **Guia da arquitetura Art Déco do Rio de Janeiro**/Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000. p. 43.

comercial, passou, com a reforma realizada por Gladosch, a atender exclusivamente as Lojas Mesbla, o que demandou de uma solução que compatibilizasse alturas diferenciadas de pavimentos – dos anteriores residenciais existentes de menor altura, com os comerciais propostos, que exigiram pé-direito maior.

O corpo mantém oito níveis revestidos em tijolos aparentes que equivalem, em altura, aos doze do prédio original. Os setes primeiros estão levemente ressaltados ao plano da fachada e mantêm, cada um, três grandes vãos em verga reta com peitoris salientes e esquadrias em ferro e vidro com quatro folhas de correr com bandeiras basculantes. O oitavo pavimento recebe também revestimento em tijolos aparentes, mantendo assentamento de topo em meio ao assentamento normal, o que cria interessante variação na textura. Esta característica se reproduz nas laterais do enquadramento dos vãos dos sete pavimentos inferiores. Neste oitavo pavimento há oito vãos de janelas em verga reta e com cercaduras em tijolos aparentes e esquadrias tipo guilhotina em ferro e vidro, com duas folhas. O coroamento mantém dois pavimentos revestidos de tijolos aparentes com oito grandes vãos de janelas retangulares com esquadrias de correr em ferro e vidro, mantendo quatro folhas e bandeiras fixas²³.

A fachada voltada para a Rua do Passeio ordena as diferenças, tratando de manter o equilíbrio através do recurso do uso de perfurações mais generosas para o novo e coroamento único que abraça o todo. Arnaldo Gladosch procurou, desta maneira, um diálogo com o existente resguardando as diferenças. O único momento em que a solução nova repete a antiga é no embasamento já referido. No restante do edifício, o novo, com identidade própria, serve para destacar o existente também por sua cor e textura diferenciada. A solução análoga foi dada por Erich Mendelsohn, Richard Neutra e R. P. Henning na reforma do edifício da Rudolf-Mosse-Haus em Jerusalemer Strasse, realizado em Berlin, no ano de 1920. A inovadora proposta,

colocou por sobre a antiga fachada de arenito duas e três plantas adicionais que na esquina se fundem com o velho edifício até o nível da rua. O edifício não só servia a uma firma publicitária senão que era em si mesmo uma peça de publicidade. O efeito de shock estava calculado: o rude contraste formava parte das intenções de Mendelsohn²⁴.

²³ CADASTRO de Bens Imóveis, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Patrimônio Cultural, Divisão de Cadastro e Pesquisa, Fls. 76-85, Proc. N. 12/004117/94, Data 19/12/94 – Preenchido por Alberto Antonio Taveira.

²⁴ PEHNT, W. **La arquitectura expressionista**. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.

Figura 19 – Reforma da Rudolf-Mosse-Haus na Jerussalemerstrasse e Schützenstrasse, Berlin, 1921-1923, Erich Mendelsohn, Richard Neutra e R. P. Henning. Fonte: Guilherme Werle.

Na Mesbla Rio, Gladosch brincou com a variedade das janelas, diferentemente do que ocorreu no Sulacap, em que só um tipo de janelas foi utilizado. Vê-las lado a lado, nas fachadas dos dois edifícios, em mesma escala, nos faz pensar novamente nos olhos da arquitetura: olhos mais abertos, olhos salientes ou profundos, outros quase fechados ou rasgados, grandes e pequenos olhos e, até mesmo, nos diversos falsos olhares do gracioso detalhe em *petit-pois* estampado em alvenaria saliente na torre da Mesbla do Passeio, realizada pelo francês Sajous, detalhe que Arnaldo Gladosch retoma na parte ampliada, realizada por ele, desta vez em tijolos de bonitas cores, deixados à vista. Pode-se imaginar, se nos deixarmos levar pela poética, que a inspiração vinda do Passeio Público, localizado bem à frente do edifício, exigia a apreciação de todos, de todos os olhares, como no tempo em que “[...] a vegetação e o panorama do seu terraço deslumbraram os visitantes estrangeiros mais sensíveis²⁵”.

O olho mede a distância e o tamanho das estrelas; encontra os elementos e suas localizações; ele ... Deu origem à arquitetura, a perspectiva, e a divina arte da pintura. [...] Que povos, que línguas poderão descrever completamente sua função! O olho é a janela do corpo humano pela qual ele abre os caminhos e se deleita com a beleza do mundo²⁶.

A estratégia de utilizar diferentes planos, como fachadas superpostas cada uma com sua própria proporção e forma de aberturas, quase como edifícios superpostos, aponta para uma composição que quer se desvincular do clássico - ordenado nas partes e ordenado no todo. Gladosch mantém a ordem de cada parte, mas desordena o todo. Variedade parece ter sido a palavra de ordem, a mesma variedade de perfurações e de edifícios de diferentes alturas, que quando juntos reconhecemos como símbolo da metrópole.

²⁵ SEGAWA, Hugo. **Ao amor do público**: jardins do Brasil. São Paulo: Studio Nobel, FAPESP, 1996. p.77

²⁶ Leonardo Da Vinci

Figura 20 – Fachada da Mesbla, voltada para a rua do Passeio, Rio de Janeiro, Rua do Passeio, Henri Sajous 1934, Arnaldo Gladosch 1948 (data provável). Fonte: Anna Paula Canez.

As janelas do Sulacap e da Mesbla do Passeio analisadas de forma insuflada pela poética da narrativa e das imagens, presente nos livros e no vídeo citados, fizeram emergir, ao longo do desenvolvimento do trabalho, alguns aspectos significativos que caracterizam a arquitetura não-corbusieriana e não-miesiana de Arnaldo Gladosch, por vezes de difícil classificação. Dentre os aspectos mais importantes destaca-se a relação entre os cheios e os vazios e a dimensão estética e o caráter do arranha-céu. As sutis combinações de elementos e materiais como, molduras, frisos, arenitos, tijolos deixados à vista, revestimentos pétreos, grelhas, esquadrias do tipo guilhotina, persianas e peitoris, apresentados na obra de Arnaldo Gladosch, em suas diferentes formas, texturas e cores, produzem um resultado que faz desta, uma arquitetura mais opaca, menos transparente e muito presente se considerarmos também o gigantismo do volume explorado. A imagem da metrópole caracterizada pelo pontilhado luminoso na massa escura edificada, conforme a fotografia noturna do edifício Sulacap, demonstra o efeito fantástico almejado.

A observação atenta de suas janelas fez refletir também para as soluções compositivas, apresentadas nos dois edifícios analisados, que por vezes reforçam uma questão central: para Gladosch, a imagem do edifício é uma imagem de cidade. A cidade dinâmica, dentro de uma visão expressionista, pode ser percebida na resolução da esquina do Sulacap, que abriga a parte residencial do programa, que não mais se contenta com a inércia clássica, a noção mesma da

fachada é em diversos momentos negada – não basta o estático, o observador se movimenta, a metrópole é movimento constante, todos os ângulos precisam ser considerados. Por outro lado, na Mesbla do Passeio, a noção de cidade é reforçada pelos diferentes planos, ou diferentes edifícios, cada um com sua solução de janelas, de perfurações com formas e proporções distintas, como um conjunto de edifícios que aparecem em diferentes alturas e profundidades – a arquitetura confirma assim, figurativamente a cidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- CADASTRO de Bens Imóveis, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Patrimônio Cultural, Divisão de Cadastro e Pesquisa, Fls. 76-85, Proc. N. 12/004117/94, Data 19/12/94 – Preenchido por Alberto Antonio Taveira.
- Dossier realise par le Centre D'Archives D'Architecture du XXé Siecle de L'Institute Français D'Architecture – Paris. CADASTRO de Bens Imóveis, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Patrimônio Cultural, Divisão de Cadastro e Pesquisa, Fls. 86-96, Proc. N. 12/004117/94, Data 19/12/94.
- CZAJKOWSKI, Jorge (Org.). **Guia da arquitetura Art Déco do Rio de Janeiro**/Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.
- FUÃO, Fernando Freitas. **Canyons**: Av. Borges de Medeiros e o Itaimbezinho. Porto Alegre: edição do autor, 2001.
- JORGE, Luís Antônio. **O desenho da janela**. São Paulo: ANNABLUME, 1995. (Selo Universidade; 37)
- MÉNDEZ, Patricia. Comunicación, energía e construcción: los pilares alemanes em el desarollo tecnológico de Buenos Aires. In: GUTIÉRREZ, Ramón (Presentación). **Alemanes en la arquitectura rioplatense**. Buenos Aires: Cedodal, Centro de Documentación de Arte e Arquitectura Latinoamericana, 2005.
- MIZOGUCHI, Ivan; XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.
- PEHNT, W. **La arquitectura expressionista**. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.
- RADOVANOVIC, Elisa (Coordinación). Dicionário biográfico de arquitectos , ingenieros y empresas de la construcción. In: GUTIÉRREZ, Ramón (Presentación). **Alemanes en la arquitectura rioplatense**. Buenos Aires: Cedodal - Centro de Documentación de Arte e Arquitectura Latinoamericana, 2005.
- SEGAWA, Hugo. Modernidade pragmática: uma arquitetura dos anos 1920/40 fora dos manuais. **Projeto**, São Paulo, n. 191, p. 73-84, nov. 1995.
- SILVA, José Loureiro da. **Um plano de urbanização**. Porto Alegre: Editora do Globo, 1943.
- VALERY, Paul. **Variedades**. São Paulo: Iluminuras, 1999.
- VERÍSSIMO, Érico. **O resto é silêncio**. Porto Alegre: Globo, 1987.